

DEL III EGEN UTFORSKNING AV TEMAET
KORS/KRUSIFIKS

SAMMENDRAG

Den Katolske Kirke oppfordrer sine troende til å utvikle seg både åndelig og faglig, for så å bruke sin kompetanse i Kirkens tjeneste. Troens tegn er korset eller krusifikset.

Som katolikk og billedkunstner har jeg valgt dette tegnet som mitt tema. Jeg utforsker korsformen i forhold til min egen kropp, og bygger korset opp fra bakken. Selve mysteriet, at Kristus er oppstanden og gjenfinnes i eukaristien, uttrykker jeg i kulen. Materialet er maskinprodusert stål- og kobbertråd som jeg binder for hånd, til 3-dimensjonale, gjennomsiktige gitre.

Jeg er inspirert av de tidlige cistercienseres syn på kirkekunst, og Ignatius fra Loyolas ideer om å la hverdagens handlinger bli troens uttrykk, bli bønn.

De formene jeg intuitivt har kommet frem til, viser seg å svare til forskjellige meditasjonsstillinger, ulike typer bønn.

INNHOOLD - DEL III

- INNLEDNING	s.150
- OVERSIKT OG ANALYSE AV KORS OG KRUSIFIKS UTFØRT FØR HOVEDFAGET	s.151
- UTGANGSPUNKT FOR UTFORMINGEN AV MINE KORS/KRUSIFIKS	s.157
- KORSEFORMER I KROPPEN	s.158
- BEGRUNNELSE FOR BRUKEN AV KULEN	s.162
- BAKGRUNNEN FOR VALG AV MATERIALE	s.168
- METALLTRÅD	s.169
- METALLTRÅD SOM SAKRALT UTTRYKSMIDDEL	s.173
- UTFORSKNING AV MATERIALET METALLTRÅD	
- sammenføyninger	s.176
- tråd brukt som 3-dimensjonal strek	s.178
- dannelsen av en flate	s.180
- flaten danner volum - hule former	s.182
- dannelsen av volumer	s.184
- kuler - eksempler på hule kuler	s.186
- kuler - eksempler på fylte kuler	s.187
- KORSET - DEFINISJONER AV BEGREPER	s.189
HOVEDFAGSARBEIDER HØST 1990 - JUL 1991	
- I "JULEKRYBBE 1990 (etter Markusevangeliet)"	s.190
- II "STÅENDE KORS (axis mundi)" vår 1991	s.194
- III "LIGGENDE KORS" vår, sommer 1991	
dokumentasjon av arbeidsprosessen	s.201
- IV "OPPREIST KORS" høst og jul 1991	
grundig dokumentasjon av arbeidsprosessen	s.209
- OVERSIKT OG ANALYSE AV HOVEDFAGSARBEIDENE	s.241
- NYE INNSIKTER OG ERFARINGER	s.242
- LITTERATUR - DEL III	s.243

INNLEDNING

Jeg er katolikk og billedkunstner. Korset eller krusifikset er det viktigste, synlige tegnet på troen. Den katolske Kirke oppfordrer de troende til å utvikle seg som mennesker, både faglig og åndelig, for så å bruke sin kompetanse i Kirkens tjeneste. Sett fra Kirkens side er sakral kunst den edleste form for kunstnerisk virksomhet.

Troen er essensen av min virkelighetsforståelse, den er mitt tema som billedkunstner. Når jeg har valgt å arbeide med korset/krusifikset, er det fordi jeg religiøst føler behov for å forstå mer og trenge dypere inn i mysteriet, og fordi jeg kunstnerisk ønsket å uttrykke troen som form, håndgripelig, fattbar.

Rommet jeg arbeider i har begrensede dimensjoner (ca. 30m²), og særskilte materialer (tegl og tre). Dette har påvirket mine valg av materiale, teknikk, form, størrelse og overflatebehandling.

"KUBEKORS" 1985

NAKENT KORS

KORSET HAR I SEG ALLE MULIG-
HETENE FOR KOMBINASJON AV
HORIZONTAL-, VERTIKAL- OG
DIAGONAL-DELING AV
KVADRATET.

BUNN-, TOPP- OG YTRE
SIDEFLATER ER ÅPNE.

S = 10 cm

"PARAFRASE OVER TRIUMF-
KRUSIFIKSET FRA
LEIKANGER" 1986

TRADISJONELT KRUSIFIKS

GALVANISERT TRÅD I KROPPEN
GLØDET TRÅD I KORSET

SLAGMETALL PÅ KRONEN

RØD OG SORT LAKK PÅ

NAGLE-MERKER OG KLEDDET

H ~ 140 cm

"KRUSIFIKS" 1986

KROPPEN I KORSET

GALVANISERT TRÅD
GLASS OG TRE

H ~ 60 cm

"KRUSIFIKS" 1987

KROPPEN SOM KORS

GLØDET TRÅD

H = 65 cm

"FRAGMENTER" 1987

KROPPEN REDUSERES

GALVANISERT - OG GLØDET TRÅD, GLASS OG TRE .

"FEMININT
KORS" 1989

MYSTERIET UTTRYKT
SOM SIRKEL-
TOMROM

"FEMININT KORS", LØS, ÅPEN VEV
 MED RELATIVT FÅ BINDINGER.
 HUL FORM. SIRKULER ÅPNING I
 KORSETS SENTRUM, PÅ BEGGE
 BREDSIDER. 3 NAGLER.
 GLØDET STÅLTRÅD, VOKSET MED
 SORT SKOKREM. H = 170 cm

"KUBEKORS" 1989 H = 165 cm
 MYSTERIET UTTRYKT SOM SIRKEL - KULE.
 HULT KORS MED 4 KORSARMER. 2 ARMER ER
 LUKKET (ARMENE), 2 ARMER ER ÅPNE (FORAN
 OG BAK, RELATERT TIL MENNESKEKROPPEN).
 KULE I SOLAR PLEXUS. LANGSTRAKT OVERFL. STR.
 GLØDET, VOKSET SORT TRÅD. KOBBERKULEN LAKKERT.

"ECCLESIA" 1990 (ECCLESIA BETYR KIRKEN, SUMMEN AV TROENDE)

KORSET ER LAGT NED PÅ BAKKEN, MYSTERIET UTTRYKT VED TOMROM.
 BUNN AV FLAT CELLESTRUKTUR, FORSTERKET KANT. KORSKROPPEN HAR
 3-DIM. GITTERSTRUKTUR MED ÅPEN, GJENNOMGÅENDE SYLINDER.
 SORT STÅLTRÅD, OWATROL-BEHANDLET. H=130 cm

SYLINDERÅPNING I TOPPFLETEN. LANGSTRAKT OVERFLATESTR. PÅ ALLE OVERFL.

"VELTET KORS" 1990

MYSTERIET UTRYKT BÅDE SOM TOMROM OG KULE .

KORSET VAR I UTGANGSPUNKTET LAGT NED PÅ BAKKEN, SLIK SOM "ECCLESIA", OG MED EN TILSVARENDE, GJENNOMGÅENDE SYLINDER. KULEN KOM TIL SENT I PROSESSEN.

FYLT FORM, 3-DIM GITTERSTRUKTUR. LANGSTRAKT OVERFLATE STRUKTUR PÅ ALLE OVERFLATER .
 GLØDET STÅLTRÅD, $d = 1.45 \text{ mm}$
 STR. $175 \times 130 \times 160 \text{ cm}$

HUL KOBBERKULE STÅR I PRESS MIDT I SYLINDEREN.

UTGANGSPUNKT FOR UTFORMINGEN AV MINE KORS/KRUSIFIKS

Utformingen av korsene/krusifiksene henger sammen med mine behov som praktiserende katolikk. For meg er stille bønn/meditasjon en viktig del av den religiøse praksis. Meditasjonsstillingen er viktig for at pusten skal kunne gå fritt. Å forholde seg meditativt til et krusifiks som henger høyt oppe i rommet, er vanskelig. Man tvinges til å bøye nakken og hodet bakover i en låst stilling, for å kunne se, man kan verken gå rundt eller berøre gjenstanden. Slike høythengende kors/krusifikser tjener snarere som samlende logo, enn som meditasjonsobjekter.

Jeg vil gjerne ha et stort kors/krusifiks nede på gulvet i kirkerommet der jeg er. Liturgien foregår her, den er fylt av bevegelse, handling og berøring. Når mine kors står sammen med oss nede på gulvet, kan de virke direkte inn i liturgien og bidra til å formidle troens mysterium uten ord, gjennom form.

Dette forutsetter en form som er klar, forståelig og konkret, til å ta og føle på. Da vil korset/krusifikset, etter min mening, kunne fungere som adorasjonsobjekt for oss, Ecclesia.

Golgotha-korset er tapt og man vet ikke med sikkerhet, hvordan det har sett ut eller hvordan Jesus ble korsfestet.

Antagelig har Han båret tverrbjelken mens korsstammen sto fast på retterstedet. Han har så blitt festet til tverrbjelken som deretter ble heist opp ca. 3m, over bakkenivået. Om korset fikk T-form eller ble latinsk, er umulig å si, begge former var vanlig (Enc. Brit. mic. vol.III, s.266).

For meg er korset et symbol ikke et torturinstrument, så når jeg skal forme korset, tar jeg utgangspunkt i min kropp som står på bakken (jfr. Del I, s.6). Både form og størrelse på det jeg lager, relaterer jeg til meg selv og min kroppsstørrelse.

Dette er viktig for å skape kontakt med objektet, korset.

Se illustrasjonene (s.158-161) !

+ LATINSK KORS

T TAU-KORS

Y GAFFEL-KORS

I PÆL

X ANDREAS-KORS

+ GRESK KORS

omvendt T

omvendt Y

VARIANTER AV + LATINSK KORS

| PÆL

T TAU KORS

T LATINSK KORS

† VARIANTER AV LATINSKE KORS

X ANDREAS-KORS

† VARIANTER AV LATINSKE KORS

BEGRUNNELSE FOR BRUKEN AV KULEN

Fra tidlig-kristen tid ble korset tilføyet seierskransen, sirkelen, som ble symbolet for oppstandelsen, seieren over fornedrelsen, døden på korset (se Del I, s.15, ill.11-13).

De geometriske grunnformene kvadrat (kors), sirkel (kule), og trekant (Euclid og Pythagoras), er urgamle og har vært brukt i mange sammenhenger. I kristen tid symboliserer de kristen tro og varieres på utallige måter (jfr. Del I, s.6-7).

Sirkelen, rosetten og hjulet, som ornament eller vindu, er i kristen sammenheng Kristussymboler som uttrykker Hans kosmiske, universelle natur, eller de er symboler for Den Hellige Ånd (Reuterswärd 1982). Se illustrasjonene s.163-64)!

I messen uttrykkes Guds nærvær i eukaristien, fysisk i hostien som er sirkulær. Når den heves under forvandlingen, samles menighetens oppmerksomhet i denne vesle, sirkulære flaten.

Oblatene har også fått en sirkulær form, Kristi legeme, hans nærvær.

Innen psykologien, jungiansk tradisjon, brukes sirkelen og kule som symbol på Selvet, se illustrasjonen s.163 (Von Franz 1984, s.161). Selvet defineres som en indre veiledende instans, et styrende sentrum som hjelper oss til å handle riktig og vokse mentalt, det styrer individuasjonsprosessen (Von Franz 1984, s.162).

Etterhvert som jeg har arbeidet med krusifikset, har Kristus forsvunnet som kropp. Å gjøre Ham figurlig synes ikke riktig, jeg ser Ham ikke konkret. Dette er en erfaring som er vanlig blant kunstnere de siste 30 årene (Achen 1990, s.7).

Før Kristus forlot sine disipler, lovet Han å sende Den Hellige Ånd som ettleder. Det ble ikke laget noe portrett av Ham, enda portretter var vanlige i Romerriket. De ikke av menneskehånd

KORS ÖVER BUE OG ROSETT, FRA
KIRKEN I GANDZASAR 900-1200-TALLET,
ARMENIA (DOCUMENTI 1987, pl.9, s. 21)

TREKANT, SIRKEL OG KVADRAT PÅ
KIRKEVEGGEN I GANDZASAR, ARM.
(DOCUMENTI pl.22, 1987).

Psyket kan jämföras med en sfär
med ett upplyst fält (A) på ytan, som
representerar medvetandet. Egot är
fältets centrum (endast om "jag"
vet något, är det medvetet).
Självet är på samma gång kärnan
och hela sfären (B); dess inre
reglerande processer producerar
drömmar.

(VON FRANZ 1984, s. 161)

SYMBOL FOR UNIVERSET
FRA KIRKEN I GANDZASAR, ARMENIA, 900-1200-TALL
(DOCUMENTI 1987, PL. 27)

utførte portrettene, *acheiropoitoi* (se Del I, s.45), dateres til 4-500-tallet og senere (Andersson 1967, s.35).

Kristus har sannsynligvis sett ut som en helt alminnelig jøde, ganske anderledes enn det bildet av Ham som i de siste hundre år, har festet seg hos oss i Skandinavia, preget av Torvaldsens Kristus-figur fra 1821-22 (Stengård 1981, s.24-26).

Det kristne Guds-begrep uttrykkes gjennom treenigheten.

I denne er det bare Sønnen som gir grunnlag for billedlig fremstilling, en menneskefremstilling vil allikevel aldri kunne bli noe reelt bilde av Jesus fra Nazareth. Diskusjonene i Kirkens historie om billedbruk, går bestandig ut på om de troende greier å skjelne mellom bildet og den bakenforliggende realitet.

Et naturalistisk bilde er mer egnet til forvirring og forveksling mellom modell og virkelighet (fenomen), enn et symbolsk eller ornamentalt uttrykk. I all mystisk litteratur (mystikk, se ordlisten Del I, s.4), og i moderne LSD-forskning (Grof 1979), videregives det at Gud ikke lar seg beskrive i menneskelige kategorier. Guds-opplevelser kan bare formidles i metaforer eller allegorier, og de vil aldri kunne dekke realiteten.

Når jeg skal lage et krusifiks, må jeg ta utgangspunkt i min tro. Det viktige ved korset er ikke at Kristus led på det, men at Han oppsto fra det. Mange ble korsfestet i Romerriket, men bare Han transcenderte det (Hauken 1983). For meg er det vanskelig å fatte oppstandelsen gjennom et bilde som viser Hans lidelser.

Da må jeg selv tenke meg til resten av historien, jeg må intellektuelt vite hva som skjedde, bildet selv forteller det ikke. Summen av dette, at jeg verken ser Kristus figurlig eller ønsker å fokusere på Hans lidelse, blir at jeg velger å uttrykke Kristus som Gud (ikke menneske, jfr. Del I, s.18), i form av et symbol, sirkelen eller kulen.

Ved siden av å være et tradisjonelt tegn for oppstandelsen, Kristus

TOSHIKATSU ENDO, HØVIKODDEN 1990. MED TILLATELSE FRA MUSEET, EGNÉ FOTO.

TAI CHI, (KINESISK BEVEGELSESMØNSTER), KLASSISK STIL, UTFØRT MED KULER.

og Den Hellige Ånd, og et psykologisk tegn for Selvet, er sirkel og kule universelle, kosmiske tegn med stor kraft, som alle gjenkjenner. Se illustrasjonene s. 166-67 ! For meg er dette viktig fordi Kirken idag åpner seg for troende i andre konfesjoner, og vi taler om Gud over konfesjonsgrensene. Det er også viktig fordi sekulariseringen har kommet så langt at mange kulturelt kristne har mistet forståelsen av hva kristendommen innebærer, og må dersom de skal kunne få noe forhold til kristen tro, lære om den på nytt. Ved å plassere kulen midt i korset, forsøker jeg å formidle et tradisjonsbundet og samtidig fornyet, utvidet og inkluderende Gudsbegrep.

BAKGRUNNEN FOR VALG AV MATERIALE

For meg danner all informasjon, alle tankene, persepsjonen, form og mønstre (Se Smith 1981, s.66). Jeg ser kognitive sammenhenger som svære 3-dimensjonale gitterstrukturer, som en slags vev, åpen i alle retninger slik at alt kan beveges, forandres, utvides, løses opp og settes sammen igjen på nye måter. Denne virkelighetsforståelsen har jeg hatt i hele mitt voksne liv.

Da jeg fikk modellering som fag, kom jeg i kontakt med ståltråd ved oppsetting av skjelettet som skulle bære leiren i figuren. I 2. frihånd skulle vi tegne skjelettet i menneskekroppen, jeg tok da en rull ståltråd og formet ryggstøyle, bekken og ribben. Det var en glede å oppdage at med dette materialet klarte jeg endelig å uttrykke det jeg ønsket.

Så arbeidet jeg noen år med glassmaleri i blyglass-teknikk. Her er blylissene det sammenbindende. De fester glassbitene til flaten som danner en transparent hinne mellom mitt øye og lyset fra solen. Opplevelsen av rommet mellom meg og glasset, og glasset og solen, var overveldende. Hvordan skulle dette formidles?

Jeg forsøkte å løse glassmaleriet opp og føre det ut i rommet, jeg modellerte. Motsetningen mellom leirens tetthet og glassets transparens, var ikke til å overkomme. I desperasjon skar jeg leiren av figuren og sto befriet overfor det nakne skjelettet. Jeg følte at her var det luft, og det var luften eller rommet selv, jeg ville jobbe med og formidle.

Gjennom flere års utprøving av materialet metalltråd, i hovedsak ståltråd, har jeg kommet frem til en teknikk der jeg lager form av gitter- eller celle-strukturer (celle definert som avlukke eller lite rom), ved binding. Figurenes hovedbestanddel er luft eller tomrom. Inntil nå er dette det nærmeste uttrykk jeg kjenner for min forståelse og mine persepsjonsmønstre av verden.

Se illustrasjonene s.170-72 !

METALLTRÅD

Metalltråd er et anvendelig, ganske rimelig, maskinprodusert materiale. Ståltråd brukes i gjerder og piggtråd, som hesjetråd og til redskap, bunting, armering mv.

Det finnes mange typer metalltråd i dimensjoner fra mindre enn 0.5mm til 5mm. Jeg anvender bare sort, glødet ståltråd og kobbertråd i hovedfagsoppgaven, i dimensjonsområdet 0.9-1.80mm.

Tråd av ulike metaller har forskjellig stivhet, og stivheten øker med tykkelsen på tråden. Oppvarming svekker stivheten, og bearbeiding av tråden, øker den.

Tråden kan brukes på mange måter, som 3-dimensjonal strek alene, eller sammenføyet på ulik vis. Den kan bindes, flettes, veves, presses sammen, sveises, loddet, limes. Den kan bøyes, bankes (smis), strekkes, tvinnes. Den kan males, lakkes, oljes, vokses og sikkert mye mer.

DET NY BILLEDE AF VERDEN- Nogenlunde sådan har universet måske set ud i sine unge dage: Gennemkrydset af et netværk af uendeligt lange eller ringformede kosmiske strenge. En del af strengene er stadigvæk derude et sted, mener nogle astrofysikere. Figuren er resultatet af en computer-simulation lavet af forskerne Neil Turok, Robert Brandenberger og Andreas Albrecht

INFORMATION LØR-SØN 8.-9.AUG 1987 (KBH)

FOTOGRAFI TATT I ET TIDSFØRLOP AV ET URAN ATOM (KEPES 1966 s 22)

ALUMINIUM-TINN LEGERING X-RAY MICRORADIOGRAPH (PEARCE 1978 s 14)

AGGREGAT AV JERN (SMITH 19 s 21)

KORK CELLER (PEARCE 1978 s 16)

TRIANGULERING AV EN PLAN GRUPPE TILFELDIGE SÅPEBOBLER SEIT OVENFRA (PEARCE 1978 s 7)

SÅPEBOBLER (PEARCE 1978 s 6)

TYPISK BLAD STRUKTUR
(PEARCE 1978 s16)

SNITT AV EN ROT
(PEARCE 1978 s16)

FLUEVINGE . DER LINJER AV LİK LENGDE MØTES, DANNER DE VINKLER PÅ 120° OG MØTES 3 OG 3. KORTE LINJER SOM MØTER LENGRE STØTER NORMALT PÅ DISSE (90°). (WILLIAMS 1981 s127)

STÅLTRÅD I TILFELDIG UTVALG OG FORM

Skulpturene jeg leverer til hovedfag, er bygget opp av en nokså fri, åpen, 3-dimensjonal gitter- eller cellestruktur, fremkommet ved en sammenbinding av oppkappede tråder, 2-50cm lange, stort sett 1.65mm i tverrsnitt.

Gitterets tetthet og struktur er bestemt av trådens stivhet i forhold til formens størrelse og krav om stabilitet, men også utseende, hvilken struktur eller mønster som visuelt passer til formen, er avgjørende.

Teknikken jeg har valgt er additiv, jeg binder enkeltdeler sammen til et hele. Dette gir meg følelsen av å forstå prosessen og det endelige resultatet. Hver bit jeg kapper og føyer til de andre, får ved min behandling ulik lengde og form, den maskinproduserte "døde" tråden "levendegjøres". Når jeg sammenfører trådene ved binding, overføres energien fra min hånd, min kraft, direkte til materialet, og jeg kjenner varmen som oppstår. Med denne teknikken er jeg så nær materialet som jeg kan komme. Teknikken jeg bruker er bestemmende for hvordan jeg utformer skulpturene og en integrert del av uttrykket, en annen teknikk ville gitt andre former.

METALLTRÅD SOM SAKRALT UTTRYKKS MIDDEL

Tradisjonelt har bare kalk og paten skullet være i edelt metall (se Del I, s.59), annen sakral skulptur eller dekor ble laget i rimeligere, hverdagslige materialer som sten, tre og jern.

Historisk kan vi ikke tale om noe materiale som profant eller sakralt. Kirkekunsten følger kunstutviklingen forøvrig i samfunnet. Idag er vi mer opptatt av uttrykk og form (design), enn kostbare materialer, og et hvilket som helst materiale er bra i den grad det uttrykker seg.

Når jeg velger å bruke et dagligdags materiale som ståltråd i sakral sammenheng, er det ved siden av de grunnene jeg har gitt

for anvendelsen av nettopp dette materialet, en konkret formidling av de tidlige cistercienseres kunstsyn (se Del I, s.59), og ignatiansk spiritualitet. Ignatius fra Loyola legger vekt på at Det Hellige er allesteds nærværende og at troen skal leves som handling i dagligdagen.

Religiøs tro kan ikke sees, den har ingen visuell form, selv om bønn kan måles som hjernebølger (se Johnston 1978).

Skal troen uttrykkes visuelt, må det skje symbolsk.

Når man ber, sees ikke energien som sendes. Når jeg knytter, blir handlingen til form. Sett i ignatiansk tradisjon, blir formen arbeidet, materialisert bønn.

Teknikken jeg bruker er slitsom og tidkrevende. Fordi nesten alle kjenner ståltråd som materiale, oppfattes dette, tilskueren relaterer seg til arbeidsprosessen ofte med forbauselse og undring. Tid og tro henger sammen. Uten å gi troen tid, kan det ikke bli noen åndelig vekst. For meg er det viktig at et sakralt arbeid som skal stå i en kirke, i det tidløse rommet der messen gjentas før og etter mitt liv, formidler tid - god tid.

Formene jeg lager er gjennomsiktige, alle sider kan sees samtidig, det konstruktivt bærende er synlig og fattbart, det er skulpturen. Kristendommen er en åpenbaringsreligion, den har ingen hemmeligheter eller skjulte budskap, dens hensikt er bevisstgjøring og avklaring. Det mystiske starter der vår forståelse må gi tapt, inntil dette punktet, er alt klart og logisk forståelig.

Metalltråden jeg bruker er så lite i seg selv, enkelttrådene avgrensner bare deler av volumer, men sammen skaper de et tydelig og avgrenset volum. Slik også med de troende, den enkelte så liten, men sammen danner vi Ecclesia, en ny, stor helhet.

De troende er bare punktvis forbundet med hverandre gjennom troen og det eukaristiske fellesskap, ikke sosialt, men troen som struktur, blir et komplekst nettverk.

I mange kulturer er knuter magiske. De har både positiv og negativ kraft, avhengig av hensikten de lages i (Eliade 1961, s.110-12). Ved arkeologiske utgravninger i norske stavkirker, finner man ofte knuter av forskjellig slag (Jensenius, privat meddelelse). Positivt brukes knutene i healing og som beskyttelse mot det onde. Det er bundet potensiell kraft som gir styrke når man bærer den med seg eller er i nærheten av den (Eliade 1961, s.110-12).

Korset brukes gjennom hele Kirkens historie som beskyttelsestegn mot det onde, vi korsrer oss (se appendiks III, Del I, s.98), merker gjenstander med kors. Å knytte eller binde et kors, skulle slik sett, være svært forsikrende !

EN TRÅD SURRES RUNDT EN ANNEN

EN GANG

FLERE GANGER

BINDINGEN KAN VÆRE

TETT

ÅPEN

DOBBEL

TILBAKE-
VENDENDE

AVSLUTTET

TRÅDENE TVINNES RUNDT HVERANDRE

TRÅDENE VEVES OVER/UNDER HVERANDRE

FLERE TRÅDER HOLDES SAMMEN AV ANNEN TRÅD

VED Surring
AV EN TRÅD

FESTE VED HJELP AV
TO TRÅDER

JERN - OG KOBBERTRÅD, KOBBERTRÅDEN BANKET (SHIDD)

GLØDET JERNTRÅD I FOTEN, NAGLEMERKE MIDT PÅ

KOBBER-, MESSING- OG JERNTRÅD (GALVANISERT), SPIRALER SNODD I HVERANDRE

SKISSE AV GUDINNE NERTUS MED BARNET SITTEDE PÅ VOGNEN

KRUSIFIKS , 2 LAG GLØDET JERNTRÅD

DANNELSE AV EN FLATE

LØS SAMMEN BINDING, NOKSÅ TILFELDIG UTFYLNING AV FLATEN, (BEGYNNENDE VOLUMDANNELSE). AVGRENSSET AV YTRE KANT.

FLATE DANNET VED BINDING OG OVERLAPPING (VEVING) AV TRÅDEN. TILFELDIG MØNSTER. AVGRENSNING VED YTRE KANT.

FLATE MED CELLESTRUKTUR
CELLENE RELATIVT FRITT UTFORMEDE,
LANGSTRAKTE 5- OG 6-KANTER.
RADIÆRT MØNSTER.

FLATE MED CELLESTRUKTUR.
5- OG 6-KANTER ORGANISERT I
SPIRALSTRUKTUR.

FLATE MED
CELLESTRUKTUR
5- OG 6-KANTETE
FORMER, UNNTAKS-
VIS 4-KANTER

FLATE MED
CELLE-STRUKTUR
KOMBINERT MED
TVERRGÅENDE
KOBBERTRÅD

TRÅDEN ER
VEVET, EN OVER,
EN UNDER

FLATEN DANNER VOLUM - HULE FORMER

DETALJ AV SIDEN PÅ "KUBEKORS"
DENNE MÅTEN Å BRUKE TRÅDEN PÅ, KALLER JEG
LANG STRAKT OVERFLATESTRUKTUR.

KUBE MED UTFYLLING
AV SIDEFLATENE

SYLINDER

FLATEN BLIR KULE. TRÅDEN ER KNYTTET OG LAGT I FLERE LAG
OVER HVERANDRE, SOM ET SKALL.

ENKEL, FLAT CELLESTRUKTUR DANNER
KRUJKE FORM

BEGYNNELSEN PÅ EN INDRE KULE I FLAT CELLESTR.
BILDET VISER SAMTIDIG MULIGHETEN FOR EN DØBBE
FLAT CELLESTR., SOM EN HUD/EPITEL, III SNITT.

TILFELDIG BØYET TRÅD

KORTE TRÅDER KNYTTET SAMMEN, FRIE ENDER, TAGLET OVERFLATE

KORTERE OG LENGRE TRÅDER KNYTTET SAMMEN, INGEN LØSE ENDER

3-DIMENSIONAL CELLE - ELLER GITTERSTRUKTUR BYGGES OPP
FRA FLAT CELLESTRUKTUR

3-DIM. CELLE- ELLER GITTERSTRUKTUR.
OVERFLATE AV FLAT CELLESTRUKTUR.
UJEVNE KANTER, (ELLENÉ SEES.
BEMALT, GALVANISERT TRÅD (PVA).

VARIERTE TEKNIKKER I "TORINOKLEDET"
(1988). MESSING-, KOBBER-, GALVANISERT
OG GLØDET TRÅD.

KULE LAGET AV SAMMENHENGENDE TRÅD. Diameter (d) = 5-7cm

KULE LAGET AV SPIRALSNODD TRÅD MED
3 TVERRGÅENDE FORSTERKENDE TRÅDER.
d = 10-15cm

KULE LAGET AV 2 OMKRETSER NORHALT
PÅ HVERANDRE. SKALLET GIS FORM AV
TVERRGÅENDE, TYNNE W-TRÅDER. d ~ 5cm

INDRE HUL KULE. d ~ 50cm

HUL KULE FORMET I LØS OVER-
LAPPENDE VEV OG FORSTERKET
VED KNYTTING. d ~ 15cm

KULE LAGET AV STOR, ÅPEN, 3-DIMEN-
SJONAL CELLESTRUKTUR
OVERFLATEN ER UBEARBEIDET, UJEVN.
 $d \sim 100\text{cm}$

LITEN FORTETTET KULE LAGET
VED GJENBRUK AV TRÅD MED
NOEN BINDINGER
 $d \sim 7\text{cm}$

LØS, ÅPEN, MEN FYLT KULE
FLERE TRÅDTYKKELSER ER ANVENDT.
 $d \sim 25\text{cm}$

FYLJ KULE MED JEVN OVERFLATE
INGEN OVERLAPPING, ALLE TRÅD-
MØTER ER BUNDET. SAMME TRÅD-
TYKKELSE TVERS GJENNOM.
d - 7cm (fra stående kors).

FYLJ KULE MED KJERNE OG FLERE
TRÅDTYKKELSER. LØS OVER-
LAPPENDE BRUK AV TYNN TRÅD
PÅ OVERFLATEN. d ~ 7cm
(inngår i liggende kors).

KOMPAKTE KULER

- LAGET AV SVÆRT TYNN TRÅD PAKKET
HARDT SAMMEN, UTEN BINDING. d ~ 2cm
- TYKKERE TRÅD ARBEIDET
SAMMEN. d ~ 2-3cm

FYLJ KULE MED NOKSÅ KOMPAKT KJERNE
OVERFLATEN ER SVÆRT LØS, MEGET TYNN
TRÅD OVERLAPPER I FLERE LAG. FORSØK
PÅ Å FÅ TIL ET ATOMÆRT SPINN. d > 15cm

GLASSBIT I KULE INNI NY KULE. BEGGE
KULENE ER LAGET AV 3 SIRKLER NORMALT
PÅ HVERANDRE (i x-, y-, z-aksenes plan).
TIL DEN YTTERSTE KULEN ER FESTET
CELLE-AKTIGE FORMER SOM GIR OVER-
FLATEN EN BOBLET STRUKTUR. d < 20cm

KORSET - DEFINISJONER AV BEGREPER

KORSKROPPEN = ALT SAMMEN, UNNTATT KULER

"LIGGENDE KORS"

"OPPREIST KORS"

BREDSIDE

PROFILSIDE

KORSSTAMME

JULEKRYBBE 1990 (ETTER MARKUS-EVANGELIET)

UTGANGSPUNKTET VAR Å FREMSTILLE JULENS MYSTERIUM.
 KIRKEÅRET VAR ET MARKUS-ÅR OG JEG VALETTE Å FORHOLDE MEG TIL DET.
 MARKUS-EVANGELIET STARTER MED DØPEREN JOHANNES OG JESUS
 SOM ± 30 ÅR.

ET KRYSS/KORS PÅ BAKKEN MARKERER STEDET FOR HENDELSEN.
 PÅ KORSET LEGGES EN KRYBBE. MYSTERIET KOMMER OVENFRA UTTRYKT
 SOM ET EGG. MATERIALET ER TENKT SOM GRUS, HØY, KOBBERTRÅD.
 IDEEN BEARBEIDES. KORSET GIS EN DIMENSJON, DET REPRESENTERER
 JORDEN. KRYBBEN BLIR EN FORSENKNING I KORSET,
 DVS. JORDEN ER REDE TIL Å TA NOE IMOT.
 FOR Å UTTRYKKE AT FØDSELEN FANT STED KONKRET, LEGGES
 "NOE", MYSTERIET, SOM NÅ HAR BLITT TIL EN KULE, OPPI GROPEN.

○ Kule -
 mystarier
 som kommer
 ned
 fra himmelen
 (connet)

Terra =
 materiarer
 jord

Krybbe
 er forankret
 i terra

24.11.90

KORSET ER UTFØRT I GLØDET JERNTRÅD, $d = 1.65 \text{ mm}$. STR.: $120 \times 118 \times 21 \text{ cm}$
 BUNNEN HAR FLAT CELLESTRUKTUR. INNI FORMEN ER DET 3-DIM.
 GITTERSTRUKTUR. ALLE OVERFLATER HAR LANGSTRAKT OVERFLATESTR.
 KORSET ER OXWATROL-BEHANDLET.

I FORHOLD TIL ANALYSEN AV NÅTIDIGE KORS, VIL JEG GI DENNE KORSTYPEN
 ET EGET TEGN:

KORSET ER LAGT NED PÅ BAKKEN

DETTÉ KORSET HAR STOR, ÅPEN, LAV GROD MED STOR KULE OPPI

KULEN ER HUL, AVGRENSET AV EN OVERFLATE DANNET VED
 KNYTTING OG OVERLAPPING (VEVING), AV TRÅDEN.
 KOBBERTRÅD $d \sim 1.25 \text{ mm}$, LAKKERT MED METALL-
 LAKK, FLUSH 20S.

GROPEN SETT FRA SIDEN. BUNNFLATENS CELLESTRUKTUR SEES,

KANTEN DER KORSETS OVERFLATE DANNER GROPEN.

KANT PÅ KORSARM, OVENFRF. LANGSTRAKT OVERFLATESTRUKTUR.

GROPEN SETT OVENFRA, RADIÆRT MØNSTER

HJØRNE PÅ KORSARM
BUNNENS FLATE CELLESTRUKTUR GÅR OVER I LANG-
STRAKT OVERFLATESTRUKTUR PÅ SIDER OG TOPPFLATE.

I STÅENDE KORS (AXIS MUNDI) VÅR 1991

KRISTUS HADDE EN EKSEPSJONELL EVNE TIL Å FORSTÅ OG SE SINE MEDMENNESKER, JEG TENKER MEG HAM SOM EN SÆRDELES GROUNDED PERSON, DETTE VIL JEG GJERNE AT KORSET SKAL FORMIDLE. JEG LAR MEG INSPIRERE AV DEN ETIOPISKE (KOPTISKE) KLIPPEKIRKEN SOM ER HUGGET UT AV, ELLER INN I FJELLET (SUBTRAKTIV ARKITEKTUR). DEN HAR MAKSIMAL TYNGDE, DEN ER FJELLET.

c. Lalibela. Ghiorghis: view from north-west

ETIOPISK KLIPPEKIRKE (BUXTON 1947 S 24-25, PL. VIII)

GRUNNPLANET I BAKKENIVÅET ER I DETTE TILFELLET TAKET PÅ KIRKEN.

IDEEN OM VERDENS SENTRUM UTRYKT
 GJENNOM EN PÆL, ET TRE, AXIS MUNDI,
 ELLER ET HØYT FJELL HVORFRA ALT LIV
 UTSPRINGER, ER 5-6000 ÅR GAMMEL.
 (LOOK 1988 s.9). FORESTILLINGEN
 LEVER VIDERE I FOLKETRADISJONER,
 BRANCUSI HAR LATT SEG INSPIRERE
 DA HAN LAGET SIN SØYLE UTEN ENDE
 (LOOK 1988 pl. 61).

I JØDISK TRADISJON VAR JERUSALEM
 VERDENS SENTRUM OG NAVLE HVOR-
 FRA LIVET HADDE SIN OPPRINNELSE.
 (ENC. JUDAICA 1971, vol.9, s. 1558-9).

DA JESUS, EN LÆRD, JØDISK HÅND-
 VERKER LOT SEG OFRE OG HENGTE
 OPP I ET TRE I JERUSALEM, BLE
 SKAPELSEN FORANDRET OG EN NY TIDS-
 REGNING STARTET.

EN RELIGIØS TRO VOKSTE FREM
 MED KRISTUS SOM SENTRUM I VERDEN
 OG KORSET SOM VERDENSÅKSE.
 (POIGNET 1988, s.28).

+

HVORDAN SKAL KORSET
 UTRYKES SOM AXIS
 MUNDI OG SAMTIDIG
 VÆRE GROUNDED?

*En axis mundi
 skulptur i krog
 Et område?
 et matematisk*

*REG?
 ?
 be*

CONSTANTIN BRANCUSI
 "ENDLESS COLUMN" 1937
 CAST IRON
 PUBLIC PARK, TIRGU JIU, ROMANIA
 (LOOK 1988 pl. 61)

AKSENE I
KORSET OG
KROPPEN

KULEN SOM
MYSTERIE-SYMBOL
SKAL VÆRE MED

KROPPEN STÅR I
KORSFORMEN SOM
ER LAGT UT PÅ
BAKKEN.
KORSET TREKES
OPP RUNDT
KROPPEN SOM
DANNER VERTIKAL-
AKSEN.

KORSET ER UTFØRT I GLØDET STÅLTRÅD, $d = 1.65$ OG 1.25 mm
STR.: $58 \times 60 \times 177$ cm

KORSET ER OWATROL-BEHANDLET OG OVERFLATEN VOKSET
MED SORT SKOKREM.

KULE OG KULESEGMENT ER LAGET I KOBBERTRÅD $d \sim 1.25$ mm
OG LAKKERT MED FLUSH 20S.

KORSTYPE:

KORS LAGT NED PÅ BAKKEN

KULEN PÅ TOPPEN ER FYLT,
DEN "SVEVER" OVER GROPEN I OVERFLATEN.

GROPEN ER UTFØRT SOM I JULEKRYBBEN, TRÅD MED $d = 1.25$ mm

KULESEGMENTET I BUNNEN ER HULT
AVGRENSET AV EN OVERFLATE TILSVARENDE
KULEN I JULEKRYBBEN.

KORSETS BUNNFLATE ER DANNET UT FRA 4 KVADRATER
 MED $s \sim 30 \text{ cm}$
 BUNNFLATEN HAR FLAT CELLE STRUKTUR
 KANTEN ER FORSTERKET MED TRÅD $d = 1.65 \text{ mm}$ OG
 SURRET MED TRÅD $d \approx 1.25 \text{ mm}$

KULESEGMENTET I BUNNFLATEN
 FOR Å SKAPE KONTAKT MELLOM TOPP OG BUNN, LA JEG
 FØRST UT EN SIRKEL I KOBBERTRÅD I BUNNEN AV KORSET.
 SÅ BLE DENNE HVELVET OPP.
 SYMBOLSK UTRYKKER DET AT DEN SAMME KRAFTEN KOMMER
 BÅDE INNENFRA (JORDEN) OG UTENFRA (HIMMELEN).

KORSARMENES YTERKANT, BREDSIDE
ER FØRT OPP FRA BAKKEN OG AVGRENSSES
AV LANGSTRAKT OVERFLATESTRUKTUR.
HELE KORSET ER FYLT AV 3-DIMENSJONAL
GITTERSTRUKTUR.

KORSARMENES
KORTSIDER AV-
GRENSSES AV FLAT
CELLESTRUKTUR

FORSTERKNINGEN
AV BUNNFLATENS
AVGRENSNING
TYDELIGGJØR KORS-
FORMEN, OG SKAPER
BALANSE (I UTTRYKKET),
MELLOM TOPP OG
BUNN.

SKISSE AV JULEKRYBBEN

IDEEN FØRES VIDERE,
KORSFORMEN TREKKES OPP
OG OMSLUTTER KULEN

DEN LILLE KULEN FRA AXIS
MUNDI, FÅR Plass INN I
DEN STORE KULEN

liggende - st

Hulrom
+ kule?

BESTEMMELSE AV
OMTRENTLIGE DIMEN-
SJONER ER NØDVENDIGT
FOR Å KUNNE STARTE
ARBEIDET.

Snitt

BUNNFLATEN ER LAGT UT . 5-KANTEN ER HOVEDFORM I CELLESTRUKTUREN . 6-, 4- OG 3-KANTER FOREKOMMER

DEN INDRE, HULE
KULEN MÅ BYGGES
FRA STARTEN AV,
ET 3-DIMENSJONALT
CELLE-LAG MED
BUNNFLATEN OG DEN
NEDRE POL .

KULEN OG
MASSEN I KORS-
KROPPEN VOKSER

DET ER VANSKELIG
Å FORME KULESKALLET
NEDI DEN 3-DIMEN-
SJONALE MASSEN

BYGGER DERFOR
KULESKALLET OPP
I FORKANT AV OM-
GIVELSENE

DET ER KULESKALLET
YTTERSIDE SOM VIL GI
INNTRYKKET AV FORMEN.
HED STADIGE BINDINGER
PÅ SKALLET, ER DETTE
VRIENT Å STYRE

MASSENE KOMMER PÅ Plass
INTENSJONEN ER RETTE
VEGGER, NÆR KVADRATISKE
PÅ KORSARMENES SIDE-
FLATER

kube og kuler
beregnet
stor/beregnet

den svevede
kule

EN KULE SKAL INN I KULESKALLET
SKAL DEN SVEVE/HENGE I EN ELLER
FLERE TRÅDER? HVA SLAGS TRÅD OG HVILKEN KULE?

HUL KULE $d \sim 15\text{cm}$ SAMME TRÅDTYPE

MED KJERNE OG SPINN, Δ TRÅD $d \sim 15-20\text{cm}$

COMPACT PRESSET KULE, $d \sim 2\text{m}$, TELEFON-TRÅD

LØSERE SAMMENPRESSET KULE AV TYKKERE TRÅD, $2-3\text{cm} = d$

ALTERNATIVE KULER LAGT VED SIDEN AV HVERANDRE

MELLOMSTOR, FYLT KULE HED KJERNE OG SPINN AV SVÆRT TYNN TRÅD, ER FORETRUKKET

FIGUREN BLIR FOR STIV OG KJEDELIG MED RETTE VEGGER. DET KVADRATISKE SKRÅNES INNOVER MOT BUNNEN, ANTYDER ET 3-PUNKTS-PERSPEKTIV. LIKDAN SKRÅS SIDENE PÅ OVERFLATEN SVAKT INNOVER MOT MIDTEN, OG SELVE OVERFLATEN SYNKER NED OG MØTER KULESKALLET SLIK AT ØVRE POL STICKER OPP.

KORSARMENES ENDEFLATER OG KORSETTS TOPPFLATE AVGRENSES AV EN SAMMENHENGENDE LANGSTRAKT OVERFLATESTRUKTUR. OVERFLATEN PÅ KORSARMENES SIDER ER FLAT CELLESTRUKTUR. HER MØTET MELLOM STRUKTURENE.

OVERGANGEN MELLOM FLAT CELLESTRUKTUR OG TOPPFLATENS LANGSTRAKTE OVERFL.STR.

FØRSTERKNING AV KANTEN MELLOM BUNNFLATEN OG KORSARMENES ENDEFLATE. KORSEFFORMEN AKSENTUERES, DET BLIR SPENNING MELLOM KANT OG KORSMASSEN.

NEDRE KANT MED OG UTEN FORSTERKNING

NEDRE HJØRNE PÅ KORSARM

MØTE MELLOM OVERSIDENS OVERFLATE OG KULESKALLET

TOPPFLATENS LANGSTRAKTE OVERFLATESTRUKTUR GÅR INNTIL KULESKALLETS FLATE CELLESTRUKTUR OG JENKES TIL SLIK AT EN TILNÆRMET SIRKELFORM FREMKOMMER. SIRKELEN TYDELIGGJØRES VED EN FORTETTET BINDING OG EKSTRA Surring. UTTRYKKET ER AVSTEMT MOT BUNNFLATENS FORSTERKNING. KULEOPPHENGET ER MIDLERTIDIG.

FERDIG ARBEID I MORGENSOL. KOBBERKULEN ER LAKKERT MED FLUSH 20S. KORSET ER UBEHANDLET, SKAL SPRAYES MED OWATROL.

LIGGENDE KORS ER SOMTYPE :

KORS LAGT NED PÅ BAKKEN

KORSET HAR ET INDRE KULEFORMET HULROM I DET "SVEVER", HENGER EN LITEN KULE.

GRUNDIG DOKUMENTASJON AV ARBEIDSPROESSEN

I ARBEIDET MED LIGGENDE KORS
STILTE JEG DET AV OG TIL OPP PÅ EN
AV KORSARMENES ENDEFLATER.
UTTRYKKET VAR INTERESSANT, OG
JEG FIKK LYST TIL Å AVSLUTTE
HOVEDFAGSARBEIDET MED DET
TRADISJONELT STÅENDE KORSET.

FOR Å FINNE KORSEFORMEN TAR
JEG UTGANGSPUNKT I KROPPEN
MIN SOM STÅR I ROMMET.

JEG ØNSKER Å BEVARE NOE AV
TYNGDEN FRA FØRRIGE ARBEID,
DERFOR VIL JEG GI KORSET EN
SOLID BUNN OG MULIGENS LAVT
SENTRUM.

KULEN SKAL LIGGE I
KORSETS SENTRUM
(KORSARMENES SKJÆR-
INGSPUNKT)

JEG VELGER DIMENSJONER PÅ BUNNFLATEN
OG OMTRENTLIG HØYDE PÅ ARBEIDET.
ELERS ER IDEEN ENDA UKLAR. MULIGHETENE
ER MANGE, OG JEG VELGER Å LØSE DEM UNDERVEIS.

BEBYNNELSEN PÅ GRUNNFLATEN

3-DIHENSJONAL CELLESTRUKTUR, HOLDES SLIK PÅ EN SIDE

KANSKJE BØR DET VÆRE EN SIRKEL I BUNNFLATEN, SOM FORMMESSIGT VIL SVARE PÅ EN SIRKEL/KULE LENGRE OPP I KONSTRUKSJONEN ?

BUNNFLATEN ER BESTEMT. DANNELSE AV OVERFLATER PÅ SIDENE

OVERFLATE I 3-DIMENSJONAL CELLESTRUKTUR

BUNNFLATEN-LANGSTRAKT
OVERFLATE STRUKTUR,
OVERGANG.

AV OG TIL DANNES
6-KANTEN, MEN SOM
REGEL BARE DELER
AV DEN (jfr. s 171-72).

LETING ETTER HOVEDFORMEN OG KULENS PLOSSERING

UTPRØVING AV KULENS Plassering
i forhold til kroppen og korset

GITTERSTRUKTUREN FORTETTES MOT
KULENS UNDERSIDE. KOBBER SİRKELEN
I BUNNEN ER LAGT UT FOR Å SKAPE KON-
TAKT MELLOM BUNNFLATE OG NY KULE

NÆRBILDE AV FORTETNINGEN. KOBBERTRÅDEN
DEFINERER SENTRUM I FIGUREN

PROFIL . KULEN STÅR UT FRA KORS-
KROPPEN PÅ EN BREDSIDE

KULESTRUKTUREN MØTER KORS-
KROPPENS STRUKTUR

NÆRBILDE. KULEN TENKES HUL LAGET AV ET
CA. 5CM BREDT SKALL AV 3-DIMENSJONAL GITTERSTRUKTUR

KULEN ER FERDIG OG Plassert i KORSKROPPEN

OVERSIKT. KOBBERSKIVEN I
BUNNFLATEN ER FJERNET

KORSARMENE TAR FORM
OVERFLATENE PÅ KORSETTS SIDER
FØRES VIDERE

PÅ DETTE STADIET OVERFLATE-BEHANDLES KULEN. KOBBERET HAR LITT FORSKJELLIG GRAD AV OKSYDERING, NOE SOM SKAPER EN MER VARIERT FARGE OG ET RIKERE UTRYKK

KULEN I KORSET, "HODET" ANTYDES

PROFIL. HOVEDFORMEN ER ENDA UDEFINERT

HVORDAN KULEN SKAL BYGGES INN I KORSKROPPEN ER PROBLEMATISK.
 INNI KORSET VIL JEG HELST AT DE LIKE STRUKTURENE I FORSKJELLIG MATERIALE
 OG STØRRELSE SKAL MØTE HVERANDRE, MEN DETTE SYNES VANSKELIG. JEG MÅ
 JEVNE UT STRUKTUREN INNI KORSET.
 YTRE VET JEG IKKE HVOR ELLER HVORDAN OVERFLATEN SKAL MØTE KULEN.

OVERFLATE-
STRUKTUREN
FØRES RETT INN
MOT KULEN.

DETTE FUNGERER
DÅRLIG.

HVOR MYE AV
KULEN SKAL
VÆRE FRILAGT?

SKAL OVERFLATE-
STRUKTUREN PÅ
KORSKROPPEN
BØYES OPP?

HVOR MYE SKAL
DEN BØYES OPP
OG HVORDAN?

HVOR TETT ELLER
ÅPEN?

HVOR MANGE
BINDINGER?

OG HVOR SKAL
BINDINGENE
PLASSERES?

KORSET TAR FORM. JEG LØTER ETTER ARMENES PLOSSERING.
 DET BLIR FORTETT MELLOM KULE OG KORSKROPP, GLØDEN FORSVINNER I KULEN
 NÅR GJENNOMSKINNELIGHETEN I KORSET RUNDT KULEN, BLIR MINSKET.

NESTE PROBLEM ER AT KULEN ENDA IKKE KAN BYGGES INN FORDI KORS-
 KROPPEN MÅ OWATROL-BEHANDLES FOR IKKE Å RUSTE. JEG VIL NØDIG SPRAYE
 OWATROL OVER LAKKEN PÅ KULEN, FØLGELIG MÅ EN SIDE HOLDES ÅPEN SÅ
 KULEN KAN TAS UT. DETTE GJØR ARBEIDET MED FORMEN VANSKELIG.
 DET ER VRIENT Å FINNE FORMEN OG FÅ ARBEIDET RUNDT NÅR SÅ MYE
 MÅ STÅ UGJORT I SENTRUM. JEG STREVER MED Å BEHOLDE DEN ROMLIGE
 HELHETEN.

+

PÅ NESTE SIDE SEES FØRST HVORDAN JEG MED NOEN "BEN" I KORSETS
 INDRE STRUKTUR FØRSØKER Å HEVE KULEN OPP FRA KORSET.
 DENNE METODEN FUNGERER DÅRLIG, EN TAPERULL GJØR NIKTEN INNTIL
 VIDERE. KORSETS INDRE HULROM ER STRAMMET OPP.

PROFILENE VISER NOE AV LETINGEN ETTER HOVEDFORMEN.
 SKAL KORSKROPPEN BØLGES NED MOT KULEN? OGSÅ ARMENE?
 SKAL OVERFLATEN PÅ KORSET HA EN SVAK BUE, BULE, ELLER HOLDES RETT?
 SKAL KORSKROPPENS ANDRE BREDSIDE SKRÅS JEVNT?
 SKAL OVERFLATEN HER DANNES AV DET 3-DIMENSJONALE GITTERET, ELLER
 VIL DETTE SPALTE FIGUREN I 4 FLATER SOM IKKE HENGER SAMMEN?

HVORDAN SKAL KULEN BYGGES INN SÅ IKKE LYSET
RUNDT GÅR TAPT? KULEN ER FRI LAGT
PÅ EN SIDE

"HODET" SENKES OG UTVIDES. ARMENE DEFINERES
NÅ MÅ ALT FORANDRES, START-IDÉEN ER UBEUKELIG
KANSKJE KULEN KANTAS UT PÅ DENNE SIDEN?

ÅPNER DEN TILLUKKEDESIDEN. KULEN
KOMMER IKKE UT, MEN KAN SKYVES
FREM SÅ DET BLIR ARBEJDSROM BAK

PROFILEN ER GJØMME. INGENTING STEMMER MED
INTENSJONEN FOR ARBEJDET. LETELETTER NY FORM

OWATROL BEHANDLER KORSET SÅ KULEN SKAL KUNNE BYGGES INN. DET VISER SEG AT DETTE VAR UNØDVENDIG FORDI

ROMMET RUNDT KULEN HOLDES SÅ ÅPENT AT DEN KAN PAKKES INN VED SPRØYING.

CORSETS PROFIL ENDRES OG DERMED BREDSIDENE. JEG SØKER TILBAKE TIL KLARHET, ENKELHET OG SYMMETRIER. VERTIKALITETEN FORSTERKES OG GJØRES RETT. DET BLIR 3 KLARE, AKSER/RETNINGER EVENTUELT FORAN OG BAK PÅ KORSET, FORSVINNE, PROFILEN SKAL OGSÅ FUNGERE SOM HOVEDSIDE

SYMMETRIENE JEG NÅ TILSTREBER KREVER AT
OVERFLATESTRUKTURENE PÅ KORSET FOR-
ANDRES PÅ 2 SIDER

NEDKLIPPING AV LANG-STRAKT OVERFLATE STRUKTUR
PÅ EN PROFILSIDE. OVERGANGEN TIL BRED-
SIDEN MED 3-DIH LELLESTR. FJERNES OGSÅ

KORSSTAMMEN STRAMMES OPP

PROFILSIDENE HAR FLAT
CELLESTRUKTUR SOM ER
FORT OPPTIL ARMENES
ENDEFLATER.

BREDSIDENE HAR LANG-
STRAKT OVERFLATESTR.

SIDENE MØTER HVER-
ANDRE OG DANNER EN
SKARP, AVGRENSENDE
KANT.

DETTE VISTE SEG NØD-
VENDIGT FOR Å FÅ Å
FÅ TILSTREBET KLARHET
OG STABILITET.

KANTEN SETT NEDE
OG FRA PROFILSIDENE.

KORSSTAMMEN FØRES I PRINSIPPET FRA BUNNEN OG OPP TIL TOPPEN. DETTE GIR ØNSKET KLARHET OG RO I FORMEN. BUNN, ARMER, TOPP OG AVGRENSNINGEN MOT KULEN HAR EN ÅPEN, KANTLØS STRUKTUR MOT BREDSIDENE. DETTE GIR EN KONTRAST TIL KORSSTAMMENS STRINGENS. HVORDAN TOPPEN SKAL AVSLUTTES ER UKLART. IKKE SOM PÅ BILDET, DET BLIR FOR HARDT OG SKJEMATISK.

SKULDRENE VELGES RETTE I HORIZONTALPLANET. DET GIR SVAR TIL KORSSTAMMENS FORSTERKEDE VERTIKALITET. SKULDRENE FÅR LANGSTRAKT OVERFLATE STRUKTUR, DETTE GIR STRUKTUR-FORBINDELSE MELLOM BREDSIDENE. MØTET MELLOM ARMENES OVERSIDE OG KORSTAMMEN GJØRES SÅ MYK SOM MULIG.

BREDSIDE, OVERGANG FRONT OG ARMENS OVERSIDE.
 LANGSTRAKT OVERFLATESTRUKTUR GLIR OVER OG FORTSETTER.
 BREDSIDENE BINDES SAMMEN. STRUKTUREN GIR EN KONTRAST TIL
 DEN FLATE LELLE STRUKTUREN I PROFILSIDEN. HORIZONTALPLANET AKSENTUERES.

KANT, ARMENS UTSIDE/BREDSIDEN, SAMME PRINSIPP. OVERFLATE STR. PÅ ARMENS
 UTSIDE, ER IKKE BESTEMT.

BREDSIDE . LANGSTRAKT OVERFLATESTRUKTUR GÅR RADIÆRT UT FRA KULENS SENTRUM (STARTER LENGRE UT), OG BØYES UNDER ARMEN DER DEN MØTER FLAT LELLESTRUKTUR .

KANT, BREDSIDE MED LANGSTRAKT OVERFLATE STRUKTUR MØTER PROFILSIDE MED FLAT LELLESTRUKTUR .

MØTE HELLØM KORSSTAMME OG ARM

LANGSTRAKT OVERFLATE STRUKTUR

PÅ KORSSTAMMEN, GÅR PARALLELT MED KORSETS SIDER OPP TIL ARMENE, DER SKRÅS STRUKTUREN RADIÆRT INN MOT KULENS SENTRUM .

BREDSIDEN GÅR OVER I BUNNFLATEN (LANG-STRAKT OV.S.)
FORSTERKNING LANGS KANTEN ER
NØDVENDIG.

PROFILSIDEN GÅR OVER I BUNNFLATEN (FLAT CELLESTR.)
FORTETNING I STRUKTUREN NØDVENDIG.

ORDAN SKAL TOPP OG ARMER AVSLUTES?

BUET?
SOM DEL AV ET ELLER
2 KULESKALL MED
SENTRUM I KULEN?

SKRÅTT OPPOVER?
MED SKJÆRING
AV LINJENE/PLANENE
ARM/KORSSTAMME
OVER KORSET

LODDRETT?
MED SKJÆRING
AV LINJE OG PLAN
UNDER BAKKE -
NIVA

HVA ØNSKER JEG Å FREMHEVE I KORSET:

- DET SIRKULÆRE, SENTRUM?
- LETTHET, VED RETNING OPPOVER?
- TYNGDE, VED RETNING NEDOVER?

JEG VELGER PRINSIPIELT
RETTAVKUTNING I LODD-
LINJEN MED EN ANTYDNING
TIL KRUMNING

FORTSETTER MED DETTE
SOM INTENSJON

INNBYGGING AV KULEN. DEN RADIÆRE, LANGSTRAKTE OVERFLATE - STRUKTUREN FØRES INN MOT KULEN OG BØYES SLIK AT DEN BLIR DEL AV DET INDRE HULROMMET. BREDDEN PÅ DEN SIRKULÆRE ÅPNINGEN ER VALGT SLIK AT KULEN SKAL VÆRE SIKRET, SAMTIDIG SOM KULEN SKAL KUNNE "PUSTE" GJENNOM DEN. OVERGANGSSTRUKTUREN OVERFLATE - INDRE HULROM ER LØS, ÅPEN SÅ LYS SKAL SLIPPE GJENNOM. DEN ER EN VARIANT AV STRUKTURENE VED BUNN, ARMER OG TOPP, ØYET KAN VANDRE MELLOM DEM.

KULEN VAR TENKT INNBYGGET PÅ FORSKJELLIG MÅTE I DE 2 BREDSIDENE. DETTE HAR JEG GÅTT FRA. SYMMETRI TILSTREBES. ALT DET SOM STIKKER UT KLIPPES VEKK.

KORSSTAMMENS PROFIL KOMMER PÅ Plass. KULEN INNBYGGET PÅ EN BREDSIDE. VINKELN PÅ KORSSTAMMEN ER NOE FORSKJELLIG - SKAL DETTE BEVARER, ELLER SKAL SYMMETRI TILSTREBES?

DET INDRE HULROMMETS FORM AVKLARES TYDELIGGJØRES

STRUKTUREN I DET INDRE HULROMMET, OPPE
 DET VAR MENINGEN AT EN FORTETTES GITTERSTRUKTUR SKULLE DANNE
 DET INDRE HULROMMET. DETTE FUNGERT IKKE, FORMEN BLE BRUTETE.
 FOR Å GI HULROMMET SIRKULÆR (ELLIPSOID), FORM, SETT UTENFRA,
 BLE DET NØDVENDIG Å FORSTERKE OG KLARGJØRE FORMEN.

FØRST BLE DET SIRKULÆRE MARKERT VED EN
 LANGSGÅENDE FORTETNING 5-10CM BRED DER
 OMKRETSEN ER BREDEST (MIDT I KORSET).
 DETTE VAR UTILSTREKKELIG. DET BLE NØDVENDIG
 Å TYDELIGGJØRE HULROMMET UTOVER INNTIL MØTET
 MED OVERGANGSSTRUKTUREN. OPPGAVEN ER VRIEN

TEKNISK, KULESKALLET SKAL ANES OG LYSET SKAL SLIPPE GJENNOM.

DET INDRE HULROMMET, NEDE

OVERGANG BRESIDE - INDRE HULROM , OPPE

NEDE

INTENSJONEN VAR Å LA GITTERSTRUKTUREN STÅ ÅPEN, BARE FORSTERKE LELLEDANNELSEN. DETTE FUNGERER IKKE, STRUKTUREN SLIK JEG HAR LAGT DEN OPP I ARMENE, ER FOR ÅPEN TIL AT DEN KAN DANNE EN KLAR FORM (HER, FLATE) SELV VED FORSTERKNING. HVA GJØR JEG DA?

FORTSETTER LANGSTRAKT OVERFLATESTRUKTUR NED FRA SKULDER OG FRA BEGGE BREDSIDER, RUNDT ARMENS UTSIDE. LOGISK, SAMMENBİNDE-ENDE OG DREPENDE KJEDEWIG.

STIVHETEN I KORSSTAMMEN MÅ KOMPENSERES VED EN MYKHEIT I ARMENES AVSLUTNING, ELLERS BLIR DET ET KONKURRANSEFORHOLD MELLOM VERTIKAL OG HORIZONTALRETNINGEN.

KLIPPER OVERFLATEN VEKIC. OVERGANGEN BREDSIDE / ARMENS UTSIDE BEHOLDRES.

HVORDAN SKAL DEN FLATE CELLESTRUKTUREN PÅ ARMENS UNDERSIDE MØTE ENDEFLATEN OG DEN LANGSTRAKTE OVERFL, STR.?

FØRER TRÅDEN INN MOT MIDTEN AV ENDEFLATEN MED EN ÅPEN RUGLETE STRUKTUR. ENDEFLATEN ER IKKE LÆNGER RETNINGSHØS, MEN PEKER MOT SENTRUM I KUKEN.

ENDEFLATENS STRUKTUR HAR IKKE ET KLART DEFINERT SENTRUM. DET VILLE GITT EN FOR STERK BETONING AV HORIZONTALAKSEN GJENNOM ARMENE, DESSUTEN ER KORSETS SENTRUM I KULEN, IKKE PÅ KORSARMENS UTSIDE. (STRUKTUREN PEKER DERMED HEN MOT DET REELLE SENTRUM).

STRUKTUREN BLE LITT FOR TETT
FESTENE ER FOR KRAFTIGE OG
BITTER FOR DYPT I OVERFLATEN.
TAR OPP OG JUSTERER.

DETTE BLIR EN BALANSEGANG. STRUKTUREN SKAL DANNE EN AVGRESENDE
FLATE SOM SKAL FUNGERE FRA ALLE VINKLER. DEN SKAL VÆRE ÅPEN, LØS
MED ET RADIERT MØNSTER.

TOPPFLATEN FÅR SAMME AVSLUTNING OG STRUKTUR SOM ARMENE.

TRÅDENE FØRES INN MOT MIDTEN AV FLATEN. BINDINGENE ER ENKLEST MULIG (1 1/2 OMDREINING).

KORSET ER KONSIPERT. KANSKJE SKAL DET VÆRE EN RADIÆR BEVEGELSE I BUNNFLATEN. OPPSTRAMMING GJENSTÅR.

KORS MED MYSTÆRIET SOM SIRKEL - TOMROM OG KULE - EN KOMBINASJON

OLJE- OG VOKS-BEHANDLING TIL SLUTT.

OVERSIKT OG ANALYSE AV HOVEDFAGSARBEIDENE

I "JULEKRYBBE 1990 (ETTER MARKUSEVANGELIET)"

KORSET ER LAGT NED PÅ BAKKEN.
DET MARKERER STEDET FOR DET HELLIGE.
EN HUL, STOR KULE UTTRYKKER MYSTERIET OG
ER LAGT OPPI GROPEN.

II "STÅENDE KORS (AXIS MUNDI)"

KORSET ER LAGT NED PÅ BAKKEN OG TRUKKET
OPPOVER SOM EN VERTIKAL AKSE.
MYSTERIET FORELIGGER SOM HULT KULESEGMENT I
BUNNEN (JORDEN), OG SOM LITEN, FYLT KULE OVER
GROPEN I TOPPFLATEN (HIMMELEN).

III "LIGGENDE KORS"

KORSET ER LAGT NED PÅ BAKKEN OG FØRT
OPPOVER, RUNDT ET KULESKALL SOM AVGRENSER
ET INDRE HULROM, DER DET SVEVER EN LITEN, FYLT KULE.

IV "OPPREIST KORS"

KORS MED MYSTERIET SOM SIRKEL - KULE.
KORSET STÅR I TRADISJONELL STILLING OG
OMSLUTTER EN STOR KULE, HUL, MEN LAGET MED
ETTYKT KULESKALL. KULEN ERSTATTER KRISTUS-
FIGUREN I KRUSIFIKSET.

JEG HAR LAGET 4 FORSKJELLIGE, FRITSTÅENDE ARBEIDER.
 NÅR JEG NÅ KAN VURDERE DEM SAMLET, SER JEG AT ULIKE
 MEDITASJONSSTILLINGER HAR LIGGET TILGRUNN FOR UT-
 VIKLINGEN AV KORSFORMENE.

"JULEKRYBBEN"
 SVARER TIL KARHELIT-
 STILLINGEN.
 SITTE PÅ JORDEN.

i "AXIS MUNDI"
 ER DET OPPREIST, STÅENDE,
 GÅENDE STILLING.
 VERDENSAKSEN GÅR GJENNOM
 KROPPEN, HIMMEL OG JORD
 FORENES MELLOM FOTSÅLE
 OG ISSE (AURAEN OVER).

"LIGGENDE KORS"
 SVARER TIL ZA-ZEN,
 SITTE PÅ PUTE PÅ JORDEN

"OPPREIST KORS"
 PASSER TIL KNELE- OG
 SITTESTILLINGEN I EN KIRKE

UTEN Å VÆRE MEG DET BEVIST FORSTÅR JEG
 AT JEG HAR LAGET 4 KORS I FORHOLD TIL
 MINE BEHOV VED ULIKE TYPER MEDITASJON/BØNN.

JEG ER IKKE TEOLOG, TROEN ER FOR MEG BØNN
 I MANGE VARIANTER. DET ER DETTE JEG HAR VIST
 I FORM!

LITTERATUR - DEL III

- ACHEN, Henrik von : Gudstjenesten på billedspråk -
et prosjekt om den sakrale kunst
Historisk museum, Bergen 1990
- ANDERSSON, Aron : Från Augustinus till Dante
Stockholm 1967
- BUXTON, D.R. : The Christian Antiquities of Northern Ethiopia
Archaeologia or Miscellaneous Tracts relating
to Antiquity, vol.XCII, 1947
- COOK, Roger : The Tree of Life, Image of the Cosmos
London 1988
- DOCUMENTA DI ARCHITETTURA ARMENA, vol.17: Gandzasar
Milano 1987
- ELIADE, Mircea : Images and Symbols
Kansas City 1961
- ENCYCLOPAEDIA JUDAICA, vol.9. Jerusalem 1971
- FRANZ, M.-L. von : Individuationsprocessen
i: Jung, C.G.: Människan och hennes Symboler
Stockholm 1984, s.158-229
- GROF, Stanislav : LSD og den kosmiske leg. Skitse til en
psykedelisk kosmologi og ontologi
i: Psykoterapi, smerte, ekstase, en antologi
om kritisk psykoterapi
København 1979
- HAUKEN, Aage : Myten om Jesus, eller teologene som skapte
Det Nye Testamente
Oslo 1983
- JOHNSTON, William : Silent music. The Science of Meditation
Fontana 1978
- KEPES, G. : Sign, Image and Symbol
London 1966
- KILSTRÖM, Bengt I.: Kyrkorummet - kult och konst genom tiderna
Stockholm 1989
- PEARCE, Peter : Structure in Nature is a Strategy for Design
MIT Cambridge 1978

- POIGNET, Jean F. : Visions Médiévales de L'axe du Monde
Revue de l'histoire des religions
t.CCV, f.1, 1988, p.25-55
- REUTERSWÄRD, Patrik: Windows of Divine Light, s.95-103
The forgotten Symbols of God, s.103-126
Konsthistorisk tidskrift, årg.LI, h.3, 1982
- SMITH, Cyril S. : A Search for Structure
Selected Essays on Science, Art and History
MIT Cambridge 1981
- WILLIAMS, Chr. : Origins of Form
New York 1981

